

Uma história do tempo presente: os tombamentos da arquitetura moderna pelo IPHAN (1947-2007)

Paula Silveira De Paoli
Arquiteta pelo Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Doutoranda em Urbanismo pelo PROURB / FAU / UFRJ
Técnica em História da Arte do IPHAN/BA
pauladepaoli@ig.com.br

Resumo:

Uma peculiaridade marca as atividades do IPHAN no Brasil, em relação às atividades dos órgãos de preservação de alguns países europeus: o tombamento de bens construídos havia poucos anos – ou mesmo inacabados – cujos arquitetos ainda estavam vivos e atuantes. Realizados com a intenção declarada de proteger ícones da arquitetura moderna, estes tombamentos encerram o desejo de inscrever o presente na História. O trabalho tem por objetivo analisar os discursos que cercaram a preservação de alguns edifícios de arquitetura moderna pelo IPHAN, tendo como objeto central o estudo dos processos de tombamento. Sem considerar que a prática dos tombamentos de arquitetura moderna está esgotada para a instituição, os primeiros tombamentos foram, contudo, emblemáticos, pois ocorreram a poucos anos de distância da inauguração das obras, ou mesmo quando estas ainda se encontravam inacabadas. Talvez possamos ver aí uma mistura entre os conceitos de *monumento intencional* e *monumento não-intencional*, definidos por Riegl. Mas talvez possamos ver aí também os sintomas de algumas “mortes” da arquitetura moderna, de que fala Luiz Amorim, que os tombamentos buscavam reverter. A ação do IPHAN frente à arquitetura moderna parece colocar ainda uma outra questão: podemos falar de uma *política de tombamentos* desta arquitetura por parte da instituição, ou os tombamentos levados a termo estiveram atrelados a casos e momentos históricos específicos? O trabalho pretende discutir essas questões, evidenciando alguns desafios conceituais da preservação da arquitetura moderna.

Palavras-chave: Preservação – História – Arquitetura Moderna

Abstract:

There is something peculiar about the activities of the IPHAN in Brazil, regarding the activities of other historic heritage institutes in some European countries: the legal protection of recently built – or even not yet finished – architecture, whose architects were still alive and working. Carried on with the declared intention of protecting some icons of modern architecture, these protection acts bear the wish to inscribe the present into History. This essay aims to analyze the discourses which surrounded the legal protection of some modern architecture buildings held by the IPHAN, taking as central object the study of the protection processes. Without considering that the practice of protecting modern architecture is over for the institution, the first protection acts were, though, emblematic, because they took place only a few years after the inauguration of the buildings, or even if they hadn't yet been completed. Maybe we can see here a mixture between the concepts of *intentional* and *unintentional monument* defined by Riegl. But maybe we can see here as well the symptoms of some of the “deaths” of modern architecture defined by Luiz Amorim, which the protection acts tried to revert. Besides, the action of the IPHAN towards modern architecture seems to rise another question: can we talk about a real preservation policy held by the institute towards this kind of architecture, or the protection acts that took place up to the present day were related to some specific cases at specific historic moments? This essay aims to discuss these questions, showing some of the conceptual challenges of the preservation of modern architecture.

Keywords: Preservation – History – Modern Architecture

Uma história do tempo presente: os tombamentos da arquitetura moderna pelo IPHAN (1947-2007)

*E como ficou chato ser moderno.
Agora serei eterno.
C. Drummond¹*

Uma peculiaridade marca as atividades do IPHAN no Brasil, em relação às atividades dos órgãos de preservação de alguns países europeus: o tombamento de bens construídos havia poucos anos – ou mesmo inacabados – cujos arquitetos ainda estavam vivos e atuantes. Realizados com a intenção declarada de proteger ícones da arquitetura moderna, estes tombamentos encerram o desejo de inscrever o presente na História.

O trabalho tem por objetivo analisar os discursos que cercaram a preservação de alguns edifícios de arquitetura moderna pelo IPHAN, tendo como objeto central o estudo dos processos de tombamento. Sem considerar que a prática dos tombamentos de arquitetura moderna está esgotada para a instituição (pensemos no tombamento de um conjunto de obras de Oscar Niemeyer, presente do IPHAN no centenário do arquiteto), os primeiros tombamentos foram, contudo, emblemáticos, pois ocorreram a poucos anos de distância da inauguração das obras, ou mesmo quando estas ainda se encontravam inacabadas².

Talvez possamos ver aí uma mistura entre os conceitos de *monumento intencional* e *monumento não-intencional*, definidos por Riegl. Este seria o caso do tombamento do Ministério da Educação e Saúde, protegido, três anos após a conclusão da obra, por ser o primeiro edifício monumental de arquitetura moderna erguido no mundo.

Mas talvez possamos ver aí também os sintomas de algumas “mortes” da arquitetura moderna, de que fala Luiz Amorim³, que os tombamentos buscavam reverter. Como no caso da Igreja da Pampulha, um natimorto, pois a igreja, rejeitada pelo arcebispo por suas formas arrojadas, passou anos desconsagrada e abandonada, e começava a deteriorar-se. Ou a morte por abandono da Estação de Hidroaviões de Atílio Correia Lima e equipe, onde a rápida obsolescência daquele meio de transporte (característica da efervescência tecnológica do século XX) levou à necessidade de uma transformação de uso do prédio, menos de 20 anos depois de sua

¹ Trecho do poema *Eterno*, de Carlos Drummond de Andrade. In *Fazendeiro do Ar*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954.

² Utilizei como recorte temporal para o trabalho a data do primeiro tombamento de um exemplar de arquitetura moderna pelo IPHAN (a Igreja da Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha, em Belo Horizonte, tombada em 1947) e a data do centenário de Oscar Niemeyer (2007), quando o IPHAN presenteou o arquiteto com o tombamento de um conjunto de suas obras. O centenário de Oscar Niemeyer constituiu o último marco dos tombamentos de arquitetura moderna pela instituição. Não foi possível, contudo, analisar os processos, pois ainda não se encontram disponíveis para consulta no Arquivo Central do IPHAN.

³ AMORIM, Luiz. Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista. Recife: s/ed., 2007.

inauguração. Ou ainda a morte prematura da Catedral de Brasília, cuja obra, pelo custo extravagante, ameaçava não ser concluída.

A ação do IPHAN frente à arquitetura moderna parece colocar ainda uma outra questão: podemos falar de uma *política de tombamentos* desta arquitetura por parte da instituição, ou os tombamentos levados a termo estiveram atrelados a casos e momentos históricos específicos? O trabalho pretende discutir essas questões, evidenciando alguns desafios conceituais da preservação da arquitetura moderna.

Monumentos do passado, do presente e do futuro: alguns conceitos

A palavra *monumento* vem do latim *monere*, que significa advertir, recordar. Françoise Choay, no livro *L'allegorie du patrimoine* (1992), definiria o termo monumento é algo capaz de evocar a *memória*⁴. Portanto, está relacionado com o tempo transcorrido entre o fato rememorado, localizado em algum momento do passado, e o presente. Além disso, o monumento é um *objeto físico*, que propicia uma relação entre passado e presente, permitindo trazer o passado para o presente através da memória, fazendo-o vibrar *no presente*. Neste sentido, o passado não teria significado enquanto passado, mas apenas no momento em que é rememorado, em que ecoa no presente.

A palavra monumento seria re-significada, em tempos mais recentes, através do adjetivo *histórico*, formando uma expressão – *monumento histórico* – com conotações diferentes do substantivo de origem. No livro *Der moderne Denkmalkultus* (1903), o historiador austríaco Alois Riegl (1858-1905) estabeleceu a diferença entre um “*monumento intencional*”, produzido originalmente com o intuito de constituir um monumento, e um “*monumento não-intencional*”, ao qual seria atribuído o valor de monumento num momento posterior a sua construção, independentemente das intenções do autor da obra e de sua função original⁵. Enquanto os monumentos, no sentido original do termo, pertenceriam à primeira categoria, os chamados *monumentos históricos* pertenceriam à segunda. Isto significa que a leitura daquelas obras como monumentos históricos dependeria de um outro tipo de construção conceitual, realizada num outro momento histórico, sem conexão com os conceitos que determinaram, originalmente, sua construção.

⁴ CHOAY, Françoise. *A alegoria do patrimônio*. op. cit. pp.17-18.

⁵ “Par monument, au sens le plus ancien et véritablement original du terme, on entend une oeuvre créée de la main de l'homme et edifiée dans le but précis de conserver toujours présent et vivant dans la conscience des générations futures le souvenir de telle action ou telle destinée [...]. L'édification et l'entretien de semblables monuments 'intentionnels', dont on retrouve la trace jusque dans les époques les plus reculées de la culture humaine, n'ont nullement cessé de nos jours. Néanmoins, lorsque nous parlons de culte et de protection modernes des monuments, nous ne songeons pas aux monuments 'intentionnels', mais aux 'monuments artistiques et historiques', selon la dénomination officielle qui demeure à ce jour en vigueur, du moins en Autriche.”; “[...] la dénomination de 'monument' ne peut être comprise dans un sens objectif, mais uniquement subjectif. Ce n'est pas leur destination originelle qui confère à ces oeuvres la signification de monuments; c'est nous, sujets modernes, qui la leur attribuons.” RIEGL, Alois. *Le culte moderne des monuments*. op. cit. pp.35-36. ; p.43.

Este caráter de monumento não-intencional está na base da prática patrimonial voltada para a preservação de edifícios provenientes de um passado remoto. No entanto, esta distinção tão clara estabelecida por Riegl seria subvertida nos tombamentos da arquitetura moderna pelo IPHAN, onde podemos notar uma mistura entre os conceitos de monumento intencional e monumento não-intencional. E esta mistura não ocorreria apenas porque os tombamentos (isto é, a atribuição do valor de monumento histórico – não-intencional – a determinados edifícios) aconteceram no mesmo momento histórico de sua concepção original. Teria outros motivos, de ordem conceitual.

A palavra *moderno* vem do latim *modus hora*, que significa “o modo de agora”. Este termo pareceria indicar que todos os momentos históricos são modernos, no sentido de que em todos eles os homens agem segundo a maneira própria daquele tempo. Cada tempo possuiria, visto numa perspectiva histórica, uma marca indelével que o distingue de todos os outros, e ao mesmo tempo, visto na perspectiva daquele momento, seria *moderno*, uma vez que sua produção se dá, necessariamente, segundo seu modo específico. Além disso, a etimologia do termo *moderno* nos leva a supor que este termo é *relativo*, isto é característico do momento ao qual se refere, e que cada tempo histórico poderia ser visto como moderno, no sentido de que sua produção exprime seu modo específico, e nenhum outro.

No entanto, o uso do termo *moderno* não foi difuso em todos os momentos históricos. Este teve sua origem e seu uso atrelados a uma *atitude intelectual determinada*, ligada à experiência de estranhamento do homem em relação ao seu próprio mundo, que pode ser identificada com clareza em determinados períodos históricos. Desta forma, a idéia da modernidade estaria associada a um sentimento de *crise* que leva o homem a desestabilizar seu mundo, a colocá-lo em discussão.

Uma das conseqüências da atitude intelectual moderna seria a construção de uma *ruptura* do presente em relação ao passado. Isso ocorreria porque o gesto de se declarar moderno não é inocente. O ato de reivindicar para si um “modo de agora” específico, e conseqüentemente, distinto de todos aqueles que o precederam, implica na construção de uma *diferença* substancial entre o passado e o presente. No caso da arquitetura moderna, a intenção declarada dos arquitetos era produzir uma arquitetura cuja linguagem formal se expressasse por si, depurada da ornamentação aplicada que caracterizara, para eles, a arquitetura eclética – a “velha” arquitetura, frente à qual a arquitetura *moderna* se definia como tal.

O desejo declarado de produzir uma arquitetura diferente do passado fez com que os arquitetos modernos assumissem para si o dever de *construir a História*. Com o sentimento agudo de que as próprias ações eram gestos históricos, capazes de alterar o curso dos acontecimentos, seus edifícios, mesmo as pequenas residências, seriam erguidos como *manifestos* da nova arquitetura.

Eram, por este motivo, *monumentos intencionais*. Mas ao mesmo tempo, funcionavam como *monumentos históricos*, no sentido de que demarcavam um momento na história que seus autores consideravam peculiar: o início de uma nova fase da evolução da arquitetura, construída deliberadamente pelos arquitetos, conscientes da historicidade do próprio operar.

Dentre outras questões, os tombamentos de alguns exemplares de arquitetura moderna pelo IPHAN vieram corroborar este aspecto do pensamento dos arquitetos modernos. Constituíram assim uma outra vertente da consolidação da arquitetura moderna no Brasil, já que parte dos artistas envolvidos no Movimento Moderno atuava diretamente na instituição⁶. No momento daqueles tombamentos, o *presente fazia-se história*, o que não fora possível para Riegl. A classificação que ele propôs trazia implícita a distância temporal entre a execução da obra e sua re-significação como monumento histórico. Para Riegl, os monumentos do presente seriam os intencionais, ao passo que apenas os monumentos provenientes de um passado mais remoto, sem conexão com o presente histórico no qual ocorria o ato de proteção legal, poderiam ser considerados *monumentos históricos*.

A legislação

A idéia implícita na teoria de Riegl, de que o monumento histórico provém de um passado remoto, estaria refletida na legislação de proteção aos monumentos de alguns países europeus, como a Itália, por exemplo. A *Lei 1º de junho de 1939-XVII, n. 1089*, que dispõe sobre a *Tutela das coisas de interesse artístico e histórico*, estabelece, no Artigo 1º, que

Estão sujeitas a presente lei as coisas, imóveis e móveis, que possuam interesse artístico, histórico, arqueológico ou etnográfico, incluindo:

- a) as coisas que interessam a paleontologia, a pré-história e as civilizações primitivas;*
- b) as coisas de interesse numismático;*
- c) os manuscritos, os autógrafos, as cartas, os documentos notáveis, os incunábulos, além dos livros, as estampas e as gravuras que tenham caráter de raridade e valor.*

*Estão incluídos também as quintas, os parques e os jardins que possuam interesse artístico ou histórico. Não estão sujeitas à regulamentação da presente lei as obras de autores vivos ou cuja execução tenha ocorrido nos últimos cinquenta anos.*⁷

No caso da lei italiana, a distância temporal estabelecida entre a execução da obra e o presente histórico em que ocorre sua proteção é dada por dois fatores: o primeiro é a morte do autor, o segundo é um tempo de execução igual ou superior a cinquenta anos.

⁶ Pensemos em Mario de Andrade, Carlos Drummond de Andrade e Lucio Costa, por exemplo. Este último foi funcionário do IPHAN desde a criação da instituição, em 1937, até a aposentadoria compulsória, ocorrida em 1972.

⁷ Legge 1º giugno 1939-XVII, n. 1089 (in Gazz. Uff. 8 agosto 1939, n. 184). Tradução do autor. (Grifo nosso.)

Segundo Françoise Choay, a legislação francesa também impede a proteção de obras de autores vivos. Para ela, este impedimento legal foi um a consequência do aumento da prática patrimonial a partir dos anos 1960:

Quanto à conservação, vimo-na alcançar novos territórios, num ritmo acelerado a partir dos anos 1960. Ela inventou e descobriu novas categorias de monumentos: tecido urbano, arquitetura industrial, arquitetura vernacular. Ela alargou seu campo de prospecção histórica até um passado tão próximo que foi necessário, na França, estabelecer que nenhuma obra realizada por um arquiteto vivo poderia ser considerada legalmente como monumento histórico.⁸

Neste sentido, os tombamentos de alguns exemplares de arquitetura moderna, construídos havia poucos anos – ou mesmo inacabados – cujos arquitetos ainda estavam vivos e atuantes, marcaria uma diferença fundamental nas atividades do IPHAN, em relação às atividades dos órgãos de preservação de certos países europeus. Isso foi possível porque a legislação de proteção do patrimônio no Brasil não estipulava, em seus princípios constitutivos, nenhuma distância temporal entre a execução da obra e seu reconhecimento como monumento histórico. Ao invés de localizar a História em algum momento do passado, sem conexão com o presente, a legislação brasileira guardaria a possibilidade de inserção do presente na História.

O Decreto-Lei n. 25 de 30 de novembro de 1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional no Brasil, estabelece, no Artigo 1º, que

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

§ 1º - Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o Art. 4º desta lei.

§ 2º - Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela indústria humana.

Desta forma, para que uma obra seja considerada patrimônio, basta que tenha passado por um processo, instruído pelo IPHAN, que visa estabelecer seu valor artístico ou histórico, e em seguida, seja inscrita em um dos Livros do Tombo. E isso independentemente do momento histórico em que foi realizada.

É importante notar que esta possibilidade da proteção de obras de produção recente, garantida pela legislação, concretizou-se apenas em poucos casos, se considerarmos que o foco da ação

⁸ CHOAY, Françoise. *A propos de culte et de monuments*. in RIEGL, Alois. *Le culte moderne des monuments*. op. cit. p.9.

do IPHAN – o corpus de obras mais significativo protegido pela instituição – data dos séculos XVII e XVIII. No entanto, permanecia como possibilidade, abrindo a porta para os tombamentos da arquitetura moderna.

Os processos

Os processos estudados no presente trabalho foram aqueles que depositados no Arquivo Central do IPHAN, Seção Rio de Janeiro, sob responsabilidade da COPEDOC – Coordenação de Pesquisa e Documentação do IPHAN⁹. Não foi possível analisar os processos posteriores a 2000, pois ainda não se encontram disponíveis para consulta no arquivo.

Embora não sejam numerosos, os processos de tombamento de exemplares de arquitetura moderna podem ser divididos em duas fases. A primeira se inicia com o processo da Igreja da Pampulha, aberto em 1947, e termina com o da Catedral de Brasília, aberto em 1962. Esta fase está caracterizada por uma grande proximidade entre a data da execução da obra e seu tombamento. Com exceção da Estação de Hidroaviões, erguida em 1938 e tombada em 1957, todas os outros processos de tombamento daquele período foram abertos num intervalo que varia de 3 a 5 anos de distância da construção das obras a que se referem. Houve até mesmo tombamentos de obras inacabadas: a Catedral de Brasília e o Aterro do Flamengo.

Uma segunda fase seria aberta na década de 1980, com o tombamento do edifício-sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, em 1983. Esta segunda fase estaria caracterizada por tombamentos realizados num outro momento histórico, apresentando uma distância temporal maior em relação à construção da obra, embora seus autores ainda fossem vivos, em vários casos. Por questões de espaço, apenas os processos da primeira fase serão analisados mais detalhadamente neste trabalho.

O primeiro processo de tombamento de um exemplar de arquitetura moderna pelo IPHAN diz respeito à Igreja de São Francisco de Assis na Pampulha, em Belo Horizonte (Processo n. 0373-T-47). No parecer de Lucio Costa, então diretor da Divisão de Estudos e Tombamento do IPHAN, o valor artístico da igreja aparece mesclado ao problema de sua degradação física, poucos anos após a construção. O tombamento, além de constituir uma espécie de certificado do valor artístico da igreja, deveria funcionar como antídoto contra sua “morte ao nascer”:

Considerando o estado de ruína precoce em que se encontra a Igreja de São Francisco de Assis, da Pampulha, em Belo Horizonte, devido a certos defeitos de construção e ao abandono a que foi relegado êsse edifício pelas autoridades municipais e eclesiásticas; [...]

⁹ A listagem dos processos de tombamento de arquitetura moderna pelo IPHAN, até o ano 2000, encontra-se ao final do presente documento.

Considerando o louvor unânime despertado por essa obra nos centros de maior responsabilidade artística e cultural do mundo inteiro, particularmente da Europa e dos Estados Unidos;

Considerando, enfim, que o valor excepcional dêsse monumento o destina a ser inscrito, mais cedo ou mais tarde, nos Livros do Tombo, como monumento nacional, e que portanto seria criminoso vê-lo arruinar-se por falta de medidas oportunas de preservação, para se haver de intervir mais tarde no sentido de uma restauração difícil e onerosa, tenho a honra de propor, de acôrdo com os itens I e III do artº 9º do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o tombamento preventivo da Igreja de São Francisco de Assis, da Pampulha [...].¹⁰

Já no Processo n. 0375-T-48, de tombamento do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, a única justificativa que consta da proposta de tombamento é o fato de tratar-se de um *monumento* de arquitetura moderna¹¹.

É interessante notar que, tanto neste caso quanto no da Igreja da Pampulha, os pareceres fazem menção aos elogios recebidos pela crítica internacional, quando destacam o valor artístico dos edifícios. Embora não apresentem documentos a respeito, seguindo os padrões dos processos sucintos da época, esta menção constituía uma espécie de “selo de garantia”, no terreno, então ainda pouco explorado, da valoração da arquitetura moderna¹².

No Processo n. 0552-T-56, de tombamento da Estação de Hidroaviões no Rio de Janeiro, comparece uma outra ordem de questões. Sua preservação envolvia a transformação de uso do edifício – inaugurado havia apenas 18 anos – devida à rápida obsolescência daquele meio de transporte. À fl.01, encontra-se um ofício do Diretor do IPHAN, Rodrigo Mello Franco de Andrade, do qual consta o motivo do tombamento: tratava-se, segundo Lucio Costa, autor da proposta, “de edifício considerado um dos marcos fundamentais da arquitetura brasileira moderna”¹³. Esta justificativa de uma frase – a única apresentada – seria repetida em vários documentos ao longo do processo. O ofício expressa ainda preocupação com a transformação de uso do prédio, bem como a necessidade de se encontrar um uso compatível com o desejo de manter o edifício íntegro em suas características arquitetônicas. O tombamento deveria funcionar, assim, como uma espécie de antídoto contra a “morte por abandono” da Estação de Hidroaviões.

O edifício foi cedido ao Ministério da Aeronáutica pelo Presidente da República, e adaptado para funcionar como sede social do Clube da Aeronáutica, função que desempenha até os dias de hoje. A utilização do edifício pelo Ministério da Aeronáutica foi alvo de um embate, uma vez que

¹⁰ Processo n. 0373-T-47, fls.1-2.

¹¹ Processo n. 0375-T-48, fl.3: parecer de Alcides da Rocha Miranda para Lucio Costa, Diretor da Divisão de Estudos e Tombamento (03/03/1948): “[...] Justifica-se a medida proposta, pelo fato de tratar-se da primeira edificação monumental, destinada a sede de serviços públicos, planejada e executada no mundo, em estrita obediência aos princípios da moderna arquitetura. Esse caráter de edifício marco de uma nova fase da evolução da arquitetura lhe vem sendo reconhecido pelos críticos e especialistas mais autorizados da Europa e da América, tal como é do conhecimento público, através das publicações técnicas. [...]”

¹² Notamos que este critério de valoração dos edifícios modernos foi utilizado, em tempos mais recentes, também pelo DCOMOMO. De sua ficha de identificação dos bens consta o item “Status canônico”, onde são listadas as publicações onde o bem foi referido, e se sua circulação se dava em nível local, nacional ou internacional.

¹³ Processo n. 0552-T-56, fl.1.

este solicitou seu *destombamento*, para erguer uma nova sede para o clube em seu lugar. Fica evidente nos documentos que o Ministério da Aeronáutica considerava o local como um *terreno*, livre, em princípio, não fosse pelo detalhe de conter uma edificação tombada. Além do IPHAN, o Ministério da Aeronáutica recorreu a várias instâncias para obter o destombamento do edifício, como o Ministro da Educação e Cultura e o Presidente da República, e perdeu em todas elas. Os documentos relativos a estes recursos, e suas respectivas respostas, constituem a maior parte do Processo n. 0552-T-56. Os argumentos utilizados para refutar os recursos foram os mesmos utilizados para justificar o tombamento.

O processo n. 0594-T-59 diz respeito ao tombamento do “Catetinho” em Brasília. Trata-se de um edifício em madeira, projetado por Oscar Niemeyer e erguido em apenas dez dias, para abrigar o Presidente Juscelino Kubitschek, quando visitava o local para acompanhar as obras da Nova Capital. Foi pensado como uma arquitetura efêmera, que deveria funcionar apenas enquanto o Palácio da Alvorada ainda não estava pronto para receber o Presidente. Não foi possível consultar o processo, que se encontra desaparecido do Arquivo Central do IPHAN, de modo que não conhecemos os motivos do tombamento deste edifício, concebido, em princípio, para *não durar*. Talvez tenha sido uma homenagem aos tempos heróicos da construção da cidade. É interessante notar, no entanto, que a data da inscrição do bem nos Livros do Tombo (Livro Histórico – inscrição n.329, em 21/07/1959) é *anterior* à inauguração de Brasília. Antes mesmo de ser inaugurada, Brasília já fazia seus primeiros monumentos.

O processo n. 0672-T-62, de tombamento da Catedral Metropolitana de Brasília, foi o primeiro processo de tombamento aberto para uma obra ainda *inacabada*. Esta condição da obra suscitou uma série de questões de ordem conceitual (e talvez também política), que se desprendem de suas páginas. O tombamento de uma obra não concluída parece inverter a lógica do instituto do tombamento. O quê estaria sendo tombado neste caso? Um objeto? Um projeto? Lucio Costa coloca estas questões no primeiro parecer que emite a respeito do caso, e se declara contrário ao tombamento da Catedral, com a justificativa de que seria uma *anomalia* tombar uma obra “antes dela sequer existir”. Ele levanta ainda uma questão de ordem política, alegando que o tombamento estaria sendo usado como um estratagema do governo para alocar recursos para a conclusão da obra¹⁴.

¹⁴ Processo n. 0672-T-62, fl.6: “Tratando-se de uma igreja ainda em construção, não vejo como inscrevê-la no Livro do Tombo Histórico ou Artístico, pois não se pode antecipar o juízo póstero a ponto de tombar a coisa antes dela sequer existir. Seria a inversão completa da ordem do processamento que lei prevê. A anomalia avulta quando se constata que a finalidade do artifício é permitir a contribuição ilegal do govêrno, em dinheiro, para a conclusão das obras da Catedral, e é agravada pelo inevitável confronto da importância pleiteada com as verbas normalmente concedidas á repartição para a tarefa, esta sim, legal e legítima, de preservar as centenas de igrejas antigas existentes no país e abandonadas pelo poder eclesiástico.”

Com a negação da proposta de tombamento, a tramitação do processo ficou parada por cinco anos, e foi retomada em 1967, a partir de uma solicitação do Prefeito de Brasília¹⁵. Desta vez, Lucio Costa emitiu parecer a favor do tombamento, embora a obra permanecesse inacabada. Como principais justificativas, estavam o precedente aberto pelo recente tombamento do Parque do Flamengo, também inacabado, e a preservação do “espírito de Brasília”, expressão que comparece no texto sem maiores explicações¹⁶. Nas entrelinhas deste processo, é possível observar que, à diferença dos demais tombamentos de exemplares de arquitetura moderna pelo IPHAN, talvez as ingerências políticas se tenham sobreposto às questões de ordem conceitual, em favor do tombamento.

O processo n. 0748-T-64, de tombamento do Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, foi o segundo processo de tombamento aberto para um bem ainda inacabado, e o primeiro levado a termo. O projeto do parque, embora ainda não realizado em todos os seus detalhes, encontrava-se em fase adiantada de execução. Mas, ao contrário do caso da Catedral de Brasília, a questão do estágio de execução das obras não constituiu o cerne da argumentação em torno do tombamento. Suas justificativas foram de outra natureza.

O processo se abre com um ofício do governador do então Estado da Guanabara, Carlos Lacerda, para Rodrigo Mello Franco de Andrade, solicitando o tombamento do Parque do Flamengo, com data de 27 de outubro de 1964. Trata-se de um texto sucinto, que não sugere nenhuma motivação para o tombamento¹⁷. A partir deste pedido, Rodrigo solicitou a Lota de Macedo Soares, presidente do grupo de trabalho para a urbanização do Aterro do Flamengo, o projeto geral do parque, além de “pormenores elucidativos que lhe parecerem de interesse para a apreciação do assunto”¹⁸. A resposta de Lota continha as justificativas para o tombamento que seriam evocadas ao longo do processo: a proteção à paisagem e o serviço social prestado pela obra¹⁹. As justificativas para o tombamento estavam, portanto, calcadas nas próprias metas do Movimento Moderno: associar as reformas no campo estético ao *cunho social* conferido às obras. O parecer do conselheiro Paulo Santos, relator da matéria no Conselho Consultivo do IPHAN sugeriu ainda “o tombamento da área marítima abrangida pelo Parque até 100 metros da praia, em toda extensão, a fim de evitar que se possam erguer ali no futuro construções espúrias que igualmente

¹⁵ Processo n. 0672-T-62, fl.16.

¹⁶ Processo n. 0672-T-62, fls.19-20.

¹⁷ Processo n. 0748-T-64, fl.1.

¹⁸ Processo n. 0748-T-64, fl.2.

¹⁹ Processo n. 0748-T-64, fls.3-4: “A urbanização do Aterro foi concebida pelo Grupo de Trabalho com o seguinte critério: a defesa e o enriquecimento da paisagem, e prestação de um serviço público para o povo carioca de caráter educacional e recreativo. [...] Pelo seu Tombamento o Parque do Flamengo ficará protegido da ganância que suscita uma área de inestimável valor financeiro, e da extrema leviandade dos poderes públicos quando se tratar da complementação ou permanência de planos. Uma obra que tem como finalidade a proteção à paisagem, e um serviço social para o grande público obedece a critérios ainda muito pouco compreendidos pelas administrações e pelos particulares. [...]”

poderão sacrificar a beleza do conjunto.”²⁰ Nestes termos, o tombamento foi aprovado pelo Conselho, em 20 de abril de 1965²¹.

O tombamento do Aterro do Flamengo marcou o fim de uma primeira fase dos tombamentos da arquitetura moderna pelo IPHAN. Os tombamentos realizados até ali, com exceção da Estação de Hidroaviões, ocorreram no mesmo momento histórico da realização das obras, a ponto de terem sido tombadas duas obras ainda em curso de execução. Uma segunda fase seria aberta com o tombamento do edifício-sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, em 1983. Esta fase estaria caracterizada por tombamentos realizados num momento histórico posterior ao da realização das obras, embora seus autores ainda estivessem vivos, em vários casos. Por questões de espaço, não foi possível analisar os processos desta fase no âmbito do presente trabalho. No entanto, é possível identificar algumas questões que os perpassam.

Além de algumas obras isoladas, como a ABI e a Casa de Vidro de Lina Bo Bardi, e de dois conjuntos urbanos, o da Pampulha e o do Plano Piloto de Brasília, notamos que o mote dos tombamentos desta fase são os *conjuntos de obras do mesmo autor*. Isto se observa no caso dos processos de tombamento do Hotel do Parque São Clemente (n.1109-T-84) e do Conjunto Residencial do Parque Guinle (n.1110-T-84), ambos projetos de Lucio Costa. Trata-se de processos “gêmeos”, com numeração seguida e compostos praticamente pelos mesmos documentos. Observa-se também no caso das casas de Gregori Warchavchik em São Paulo: casa à Rua Santa Cruz, 325 (casa do arquiteto – processo n. 1121-T-84), casa à Rua Bahia, 1126 (processo n. 1153-T-85) e casa à Rua Itápolis, 961 (processo n. 1154-T-85). Este foi também o caso do conjunto de obras de Oscar Niemeyer tombadas no centenário do arquiteto, em 2007. Quanto às obras de Lucio Costa e Niemeyer, estes tombamentos teriam a intenção declarada de homenagear os arquitetos, ainda em vida. Esta questão seria particularmente evidente nos processos relativos às obras de Lucio Costa. Às fls.6-7 do processo n.1109-T-84, a Informação de Antônio Pedro de Alcântara, Arquiteto da DTC/SPHAN, justifica o tombamento do Hotel do Parque São Clemente e do Parque Guinle da seguinte forma:

Procuramos situar o Hotel e o Conjunto Residencial dentro do Conjunto da Obra do Arquiteto Lucio Costa, enfatizando a significação dessa obra na História recente do movimento arquitetônico nacional e internacional. [...]

Louvamos a iniciativa da 6ª DR, porque parece-nos chegado o momento da SPHAN e do País saldarem uma dívida com seu antigo servidor, desmentindo o dito popular de que “santo de casa não faz milagre”.

²⁰ Processo n. 0748-T-64, fl.31.

²¹ Processo n. 0748-T-64, fls.35-36: ata de reunião do Conselho Consultivo.

Sua justificativa foi retomada no parecer do Relator do processo no Conselho Consultivo, Eduardo Kneese de Mello, às fls.54-55. Ele enfatiza, mais uma vez, o caráter de homenagem que revestia os tombamentos:

Esta proposta, que endosso com entusiasmo, expressa bem a intenção, na proposta de tombamento, de reconhecer o valor de duas obras mas, sim, de homenagear a vida e a obra do Mestre Lucio Costa.

Esta intenção nos remete ao caráter peculiar dos tombamentos de exemplares de arquitetura moderna pelo IPHAN, presente também nos processos da primeira fase. A contigüidade entre o momento de realização das obras e seu tombamento se traduziu em *relações pessoais*, bastante próximas, entre os preservadores e os autores das obras, uma vez que todos circulavam no mesmo ambiente intelectual, e que alguns atuaram nas duas frentes. Os tombamentos chegaram a envolver até mesmo relações de parentesco, sem falar nas relações de amizade e admiração mútua entre os atores, que nunca deixaram de existir. Os processos revelam, assim, um grande *personalismo*, observável também na primeira fase, tanto pelas relações pessoais que traduziam quanto pela própria atuação de determinados atores, onde uma única frase servia como justificativa para os tombamentos²².

Epílogo: arquitetura moderna, arquitetura eterna?

A primeira questão que chamou a atenção durante a pesquisa foi a quantidade de processos: os tombamentos de arquitetura moderna pelo IPHAN foram decididamente *poucos* (até o ano 2000, quatorze no total). Desta forma, não podemos falar de uma política de tombamentos desta arquitetura por parte da instituição. Os tombamentos de arquitetura moderna estiveram sempre atrelados a casos e momentos históricos específicos. O próprio episódio do centenário de Oscar Niemeyer é uma efeméride que confirma essa hipótese.

Dentre as justificativas apresentadas para os tombamentos, destaca-se o fato de que aquelas obras constituíam *marcos da arquitetura moderna* no Brasil, razão evocada tanto na primeira quanto da segunda fase. Mas, ao passo que os tombamentos da segunda fase foram marcados pelo desejo declarado de homenagear certos arquitetos, os da primeira revelam uma curiosidade: embora tenham ocorrido quase contemporaneamente à realização das obras, as motivações para aqueles tombamentos muitas vezes decorreram de sua degradação física e obsolescência, frente ao desaparecimento dos usos originais para os quais foram concebidas. Neste ponto, podemos observar que o desejo de inscrever o presente na História, implícito nos tombamentos desta

²² Notamos, no entanto, que estas justificativas de uma frase foram uma característica da ação da instituição de uma maneira geral, em seus primeiros anos, e não estiveram restritas aos processos de tombamento da arquitetura moderna.

primeira fase, se mistura aos mesmos argumentos utilizados para justificar os tombamentos de arquiteturas provenientes de um passado mais remoto.

Talvez possamos procurar os motivos desta mistura nas próprias origens da arquitetura moderna. Não me refiro às suas origens formais, já apontadas em diversas sedes, mas aos conceitos que ela encerra. Isto é, ao uso do termo *moderno* para designar uma determinada linguagem formal, em detrimento de outras.

No livro *A talha neoclássica na Bahia*, dedicado ao estudo da reforma ornamental empreendida em várias igrejas baianas ao longo do século XIX, Luiz Freire identificou que uma das motivações declaradas pelas irmandades para a substituição das talhas barrocas por novas talhas, de desenho neoclássico, era o desejo de *modernização* das igrejas²³. A palavra *moderno* serviu como justificativa para uma série de reformas ornamentais, empreendidas em épocas diferentes, e como tal, utilizando linguagens formais diferentes – o barroco-rococó da talha da igreja da Santa Casa de Misericórdia, realizada em 1774, e o neoclássico das talhas realizadas ao longo do século XIX. Deste modo, podemos concluir que o uso da palavra *moderno* não estava atrelado a uma linguagem formal específica, mas ao desejo – explícito – de renovação do existente, de sua substituição por algo *novo*. Podemos concluir também que seu uso era relativamente recorrente, e não podia ser vinculado a um momento histórico específico.

Este “nomadismo” do termo *moderno* terminaria com o Movimento Moderno. Como no caso da talha neoclássica, o Movimento Moderno teve como base a idéia de uma *ruptura* em relação ao passado, que levou os artistas ao desejo de produzir o *novo*, diferente do que já havia sido produzido antes. Na arquitetura, a principal meta do Movimento Moderno foi a eliminação da *ornamentação aplicada*, numa crítica aberta à arquitetura historicista do século XIX.

Por outro lado, o Movimento Moderno não visava apenas a transformações no campo estético. Estas transformações estavam associadas às *preocupações sociais*, que conduziram ao engajamento político, mais ou menos direto, de seus representantes nos movimentos socialistas. As reformas no campo da arquitetura eram vistas pelos arquitetos como a possibilidade de construir um *novo mundo*, não apenas do ponto de vista da percepção estética, mas do ponto de vista da justiça social. Como se as mudanças estéticas, ao transformarem a forma de se perceber o mundo, em sua constituição física, tivessem também o poder de alterar-lhe a substância, construindo novos valores sociais. Certos de que o caminho que propunham constituía a porta para o novo mundo que desejavam, os arquitetos modernos reivindicariam para sua arquitetura, e *para sempre*, o uso do termo moderno. A idéia de que sua arquitetura era a única capaz de

²³ FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. *A talha neoclássica na Bahia*. op.cit. p.47.

responder aos problemas sociais faria com que os arquitetos considerassem esta arquitetura sempre válida, sempre a mais atual, sempre *moderna*.

Esta *utopia* – o desejo de definir, de uma vez por todas, as formas do mundo novo – conduziu à aderência indelével da palavra *moderno* à linguagem formal elaborada pelos arquitetos modernos, de modo tão inextricável que a arquitetura mais recente do que a designada *moderna*, e entendida como diferente daquela, passou a receber outro nome: *arquitetura contemporânea*.

Fruto de operação discursiva de grande êxito, a aderência do termo moderno a uma determinada linguagem arquitetônica produziu, no entanto, um paradoxo que não estava previsto por seus arquitetos: embora concebida para ser sempre atual, a arquitetura moderna *envelhece*. Deixa de ser a mais recente, ao mesmo tempo em que vai sendo atingida pelos mesmos tipos de envelhecimento que atingiram as arquiteturas provenientes de um passado mais remoto. Alguns inerentes à própria arquitetura, como a degradação dos materiais e a obsolescência dos usos para os quais foram concebidas. Outros inerentes ao contexto urbano onde estão inseridas, como a alteração de gabaritos que leva ao desejo de substituição daquelas unidades por outras mais altas, degradação e modificação de uso de certos bairros, reformas urbanas. A lista dos fatores que levam ao envelhecimento (e obsolescência) da arquitetura é extensa...

Por este motivo, a argumentação em favor da preservação da arquitetura moderna por parte do IPHAN retomou, muitas vezes, as mesmas justificativas utilizadas para a preservação de arquiteturas mais antigas: a degradação dos materiais, motivo para o tombamento da Igreja da Pampulha, a obsolescência do uso, no caso da Estação de Hidroaviões, a especulação imobiliária que rondava o Parque do Flamengo.

Mas, sobretudo, a arquitetura moderna não chegou a ser em nenhum momento universalmente válida, porque a grande utopia lançada por seus arquitetos não se concretizou. Por isso, muitas obras modernas não foram compreendidas em seu tempo, o que levou à sua degradação precoce. Como a Igreja da Pampulha, que, rejeitada pelo arcebispo por suas formas arrojadas, passou anos desconsagrada e começava a deteriorar-se, pouco depois da execução da obra. Ou a Estação de Hidroaviões, vista pelo Ministério da Aeronáutica como um simples terreno vazio, diante do fim de seu uso como estação de hidroaviões. Seu papel de marcos históricos fundamentais de uma nova fase da evolução da arquitetura, enunciado pelos arquitetos, estava ameaçado. Neste ponto, o tombamento surgia como um dúplice instrumento: permitia garantir a integridade física dos edifícios, ao mesmo tempo em que lhes conferia o caráter de serem, de fato, *monumentos históricos*.

Bibliografia

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs.). *Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos*. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003.

AMORIM, Luiz. *Obituário Arquitetônico: Pernambuco Modernista*. Recife: s/ed., 2007.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.

CAVALCANTI, Lauro. *As preocupações do belo: monumentos do futuro e do passado na implantação da arquitetura moderna brasileira*. Rio de Janeiro: Programa de Pós-graduação em antropologia social do Museu Nacional-UFRJ, 1993. Tese de Doutorado.

CHOAY, Françoise. *A propos de culte et de monuments*. in RIEGL, Alois. *Le culte moderne des monuments*. Paris: Seuil, 1984.

_____. *L'Allegorie du patrimoine*. Paris: Seuil. 1992. trad. bras. *A alegoria do patrimônio*. São Paulo: Estação Liberdade / Editora UNESP, 2001.

COSTA, Lucio. *Registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das artes, 1997.

FONSECA, Maria Cecília Londres. *O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ / MinC – IPHAN, 1997.

FREIRE, Luiz Alberto Ribeiro. *A talha neoclássica na Bahia*. Rio de Janeiro: Versal, 2006.

MINDLIN, Henrique. *Arquitetura Moderna no Brasil*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora / IPHAN, 2000.

PESSÔA, José (org.). *Lucio Costa: Documentos de Trabalho*. Rio de Janeiro: IPHAN, 1999.

RIEGL, Alois. *Der moderne Denkmalkultus*. Wien. 1902. trad. fr. *Le culte moderne des monuments*. Paris: Seuil, 1984.

RUBINO, Silvana. *As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968*. Campinas: Departamento de antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - UNICAMP, 1991. Dissertação de Mestrado.

SEGAWA, Hugo. *Arquitetura no Brasil. 1900-1990*. 2ª ed. São Paulo: Uninversidade de São Paulo, 2002.

Documentos: processos de tombamento de arquitetura moderna

IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
COPEDOC – Coordenação de Pesquisa e Documentação
Arquivo Central do IPHAN / Seção Rio de Janeiro

Igreja de São Francisco de Assis (Pampulha – Belo Horizonte)
Projeto: Oscar Niemeyer (1942-43)
Processo n. 0373-T-47
Inscrição: Livro de Belas Artes n.312 – 01/12/1947

Ministério da Educação e Saúde (Rio de Janeiro)

Projeto: equipe coordenada por Lucio Costa, com consultoria de Le Corbusier (1936-45)

Processo n. 0375-T-48

Inscrição: Livro de Belas Artes n.315 – 18/03/1948

Estação de Hidroaviões (Rio de Janeiro)

Projeto: equipe coordenada por Attilio Correia Lima (1938)

Processo n. 0552-T-56

Inscrição: Livro de Belas Artes n.438 – 29/01/1957

“Catetinho” (RP-1) (Brasília)

Projeto: Oscar Niemeyer (1956)

Processo n. 0594-T-59

Inscrição: Livro Histórico n.329 – 21/07/1959

Catedral Metropolitana (Brasília)

Projeto: Oscar Niemeyer (1958-70)

Processo n. 0672-T-62

Inscrição: Livro de Belas Artes n.485-A – 01/06/1967

Aterro do Flamengo (Rio de Janeiro)

Projeto: equipe coordenada por Maria Carlota de Macedo Soares (1961-1967?)

Processo n. 0748-T-64

Inscrição: Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico n.039 – 28/07/1965

Associação Brasileira de Imprensa (Rio de Janeiro)

Projeto: M.M.M. Roberto (1938)

Processo n. 1100-T-83

Inscrição: Livro de Belas Artes n.559 – 29/05/1984

Hotel do Parque São Clemente (Nova Friburgo – RJ)

Projeto: Lucio Costa (1944)

Processo n. 1109-T-84

Inscrição: Livro de Belas Artes n.570 – 30/09/1985

Conjunto Residencial do Parque Guinle (Rio de Janeiro)

Projeto: Lúcio Costa (1948-54)

Processo n. 1110-T-84

Inscrição: Livro de Belas Artes n.577 – 16/04/1986

Casa de Warchavchik na Rua Santa Cruz, 325 (São Paulo)

Projeto: Gregori Warchavchik (casa do arquiteto) (1927-28)

Processo n. 1121-T-84

Inscrição: Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico n.094 – 14/08/1986 / Livro de Belas Artes n.579 – 14/08/1986

Casa de Warchavchik na Rua Bahia, 1126 (São Paulo)

Projeto: Gregori Warchavchik (1930)

Processo n. 1153-T-85

Inscrição: Livro de Belas Artes n.580 – 14/08/1986

Casa de Warchavchik na Rua Itápolis, 961 (São Paulo)

Projeto: Gregori Warchavchik (1929-1930)

Processo n. 1154-T-85
Inscrição: Livro de Belas Artes n.581 – 14/08/1986

Conjunto Urbanístico (Plano Piloto – Brasília)
Projeto: Lucio Costa (1957)
Processo n. 1305-T-90
Inscrição: Livro Histórico n.532 – 14/03/1990

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Pampulha (Belo Horizonte)
Projeto: Oscar Niemeyer (1942)
Processo n. 1341-T-94
Inscrição: Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico n.115 – 15/12/1997 / Livro de Belas Artes
n.609 – 15/12/1997 / Livro Histórico n.545 – 15/12/1997